

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ / HISTORICAL SCIENCES

УДК 355.41

РЕКВИЗИЦИИ МЯСА ДЛЯ НУЖД КРАСНОЙ АРМИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ 1920–Х ГОДОВ

REQUISITIONS OF MEAT FOR THE NEEDS OF THE RED ARMY ON THE TERRITORY OF BELARUS AT THE BEGINNING OF THE 1920S

©Кривчиков В. М.

канд. ист. наук

Гродненский государственный университет

г. Гродно, Республика Беларусь

k.vlad68@mail.ru

©Krivchikov V. M.

PhD

Grodno state University

Grodno, Belarus

k.vlad68@mail.ru

Аннотация. В работе рассмотрен порядок реквизиций мяса у населения Беларуси в начале 1920-х годов для нужд Красной Армии. Показаны проблемы в обеспечении мясом воинских частей. Основным методом исследования явился анализ источников (архивных документов).

Представленные автором факты значительно дополняют данные, представленные на сегодняшний день в литературе.

Abstract. This paper sets forth the meat requisitions of the population of Belarus in the early 1920s for the needs of the Red Army. Showing problems in providing meat units. The main method of study was to analyze the sources (archives). The facts presented by the author considerably supplement the data presented today in literature.

Ключевые слова: продовольствие, Красная Армия, реквизиции, Беларусь.

Keywords: food, the Red Army, requisition, Belarus.

В начале 1920-х годов в Беларуси сложилась крайне сложная обстановка с обеспечением населения продуктами питания, что сильно отразилось на продовольственном обеспечении войск Красной Армии.

В основном войска получали продовольствие из губернских, волостных и уездных продовольственных отделов через дивизионных интендантов. Основным способом получения продовольствия у населения была реквизиция. Продовольствие реквизировалось у крестьян по твердым заготовительным ценам, которые были ниже рыночных, поэтому крестьяне с неохотой

<http://www.bulletennauki.com/>

расставались с собранным урожаем, что приводило к проблемам с его заготовкой. Особенно тяжело заготавливалось мясо.

На всей территории Беларуси устанавливалась обязательная поставка скота на мясо в порядке разверстки между всеми имеющими скот единоличниками и коллективными хозяйствами. Обязательная годовая поставка скота исчислялась исходя из следующего расчета:

–8% от общего количества в стаде крупного рогатого скота (далее — КРС) в возрасте от 3-х лет;

–весь молодняк КРС от 1–3 лет, за исключением количества, необходимого для восполнения стада, равного 30% от числа взрослого скота;

–25% числа овец по состоянию на 1 июля текущего года;

–20% свиней в возрасте от 4-х месяцев.

Населению предоставлялось право замены одного вида скота другим, считая коров и овец пуд за пуд, а свиней три четверти пуда за пуд веса другого скота. С разрешения продовольственных органов населению разрешалось заменять скот молочными продуктами, считая 1 пуд сливочного масла за 5 пудов мяса, один пуд сыра из среднего молока за 2 пуда мяса и 5 пудов молока за 1 пуд мяса. Уплата за поставленный скот, а также за заменяющие молочные продукты производилась по установленным твердым ценам.

От приемки на мясо освобождались:

–животные всех видов, занесенные в племенные книги до выбраковки их по хозяйственным основаниям из состава племенных животных;

–животные всех видов во 2-м периоде беременности;

–животные после получения приплода;

–КРС до 5 мес., овцы и свиньи до 3-х мес.;

–быки–производители случного возраста и ремонтные (младшего возраста, если хозяева использовали их в племенных целях).

В случае неуспешности добровольной сдачи (что было сплошь и рядом), скот подлежал изъятию в принудительном порядке по разверстке, включительно с применением вооруженной силы, а также с уплатой на 16% ниже против установленных цен [1, л. 27].

Однако не все животные личного подворья подлежали реквизиции. Вот, например, что было указано в приказе Минского губернского продовольственного комитета от 15 апреля 1919 г.: «Строго вменяется в обязанность всем продорганам, заградительным отрядам, милиции на территории Минской губернии под страхом тягчайшей ответственности не чинить никаких препятствий или затруднений к свободному гужевому подвозу к рынкам ненормированных продуктов (... домашняя птица и дичь ...) так и свободной продаже на рынках. Виновные в неисполнении сего будут привлекаться к суду военного трибунала» [2, л. 12].

Таким образом, в начале 1920-х годов на довольствие бойцов Красной Армии поступало мясо за счет реквизиций у населения Беларуси. Поставки проходили с трудностями и перебоями. На это накладывало свой отпечаток сложное экономическое положение Республики.

Список литературы:

1. Документы о работе продовольственного отдела Лунинецкого уездного военревкома (приказы, протоколы, переписка и др.) за 1920 г. // Государственный архив Брестской области (ГАБО). Фонд 495. Оп. 2. Д. 1.

2. Приказы Мингубпродкома, протоколы заседаний коллегии Вилейского упродкома, ведомость учета гильзовых фабрик // Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Фонд 806. Оп. 2. Д. 14.

<http://www.bulletennauki.com/>

References:

1. Dokumenty o rabote prodoval'stvennogo otdela Lunineckogo ueznogo voenrevkoma (prikazy, protokoly, perepiska i dr.) za 1920 g. Gosudarstvennyj arhiv Brestskoj oblasti (GABO). Fond 495. Op. 2. D. 1.
2. Prikazy Mingubprodkoma, protokoly zasedanij kollegii Vilejskogo uprodkoma, vedomost' ucheta gil'zovyh fabrik // nacional'nyj arhiv Respubliki Belarus' (NARB). Fond 806. Op. 2. D. 14.

*Работа поступила в редакцию
27.01.2016 г.*

*Принята к публикации
01.02.2016 г.*